

Rios da memória: cruzamentos e movências do imaginário amazônico

Rivers of memory: crossings and movements of the Amazonian imagination.

Karla Brunet¹

Laura Castro²

Resumo

Esse artigo é fruto de uma pesquisa em processo, uma colaboração artística sobre água, pensando na água como um espaço de memória, tanto de memórias individuais quanto memória coletiva. Partindo da água, neste caso os rios, como linha de ligação entre nossas histórias, o que vivemos e como nos conectamos. A água é esse fluido de conexão, conexão com o mundo, com a natureza. Nos rios ficam impressas memórias ancestrais, narrativas misteriosas do ciclo da vida, das transformações do planeta. Ao olharmos um rio – neste caso o Rio Amazonas como ponto central – nosso desafio aqui é também escutá-lo como quem escuta um avô ou uma avó. Como um arquivo andante, ele corre levando memórias contra o esquecimento.

Palavras-chave: água, rio, amazonas, encontros, imaginário, vídeo arte.

Abstract/resumen/resumé

This paper is the result of a research in process, an artistic collaboration on water, thinking of water as a space of memory, of both individual and collective memories. Starting with water, in this case, the rivers as a link between our stories, what we have lived, and how we connect. Water is this fluid of connection, connection with the world, with nature. In the rivers, ancient memories are imprinted, mysterious narratives of the cycle of life, of transformations of the planet. When looking at a river – in this case, the Amazon River as a central point – our challenge here is also to listen to it as if listening to a grandfather or grandmother. Like a walking file, it runs carrying memories against oblivion.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: water, river, amazons, encounters, imaginary, videoart.

A memória viva do rio

“As águas nunca chegam”, nos ensina o poeta amazonense Thiago de Melo. Sempre em movimento, partem e repartem o mundo, repartem entre si o que ele chama de “uma antiga pele que as defendia”. As águas são irmãs e correm farejando rumos. Nunca, no entanto, se desgastam: permanecem nas águas os elos das correntes invisíveis. Para o poeta, quando

¹ Karla Brunet é artista e pesquisadora. Professora do IHAC, PPAV e ProfArtes/UFBA. Doutora em Comunicação Audiovisual, Mestre em Artes e pós-doc no Medialab/UFG. E-mail: karlab@ufba.br

² Laura Castro é artista e pesquisadora. Professora do IHAC, ProfArtes/UFBA e PPGER/UFESB. Doutora em Artes Cênicas e Mestre em Literatura. E-mail: lauracastro@ufba.br

as águas descem do céu, como chuvas, trazem consigo essas correntes que são também caminhos que dão aos barcos âncoras sagradas que ficaram fincadas, firmes, “nas profundezas últimas das águas” (MELO, 1984, p. 157-158).

Em seu caminho, “o rio decifra o segredo do chão” (MELO, 1984, p. 395). Nele ficam impressas memórias ancestrais, narrativas misteriosas do ciclo da vida, das transformações do planeta. Quando olhamos um rio, o rio nos olha? Quando olhamos um rio vemos um corpo, um ente? Como vivemos a experiência de ver um rio? Ao contrário da “cisão do ver” que separa o que vemos do que nos olha, Georges Didi-Huberman nos convida a pensar como o ato de ver “nos remete, nos abre um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.31).

Ao olharmos um rio, nosso desafio aqui é também escutá-lo como quem escuta um avô ou uma avó. Como um arquivo andante, ele corre levando memórias contra o esquecimento. Parece impossível impedir que as palavras da lembrança perdurem, elas seguem sendo repetidas, alteradas, reconstituídas (SARLO, 2005, 34). Diferente de um arquivo com papéis, documentos, objetos, esse “arquivo-relicário” é vivo, seu movimento é prenhe da transmutação das águas. Mesmo assim, como uma caixa de memórias, ele guarda vestígios, indícios, constrói tramas, documentação secas e cheias, abriga intimidades, guarda provas que depõem contra o antropoceno (CARNEIRO, 2011, p.332).

Neste sentido, a pesquisa em processo aqui apresentada é fruto de nossa colaboração artística sobre água, pensando na água como um espaço de memória, tanto de memórias individuais quanto memória coletiva. Partindo da água, neste caso os rios, como linha de ligação entre nossas histórias, o que vivemos e como nos conectamos. A água é esse fluido de conexão, conexão com o mundo, com a natureza.

Nossa visão da natureza é uma fuga do antropoceno, buscamos artisticamente por uma natureza onde somos parte integrante dela, onde “tudo é natureza” (KRENAK, 2019, p. 17). Não diferenciamos o ser humano da natureza, somos uma coisa só, somos água.³

³Depois do trágico crime ambiental acontecido em Mariana, em Minas Gerais, Aliton Krenak nos conta que, para seu povo, o Rio Doce não morreu, ele está em coma. Assim como uma família espera o avô em coma despertar, eles esperam que o rio dê algum sinal de vida, mesmo que demore 20, 30 anos. Assim, o rio que chamam Watu não é um recurso. Para os Krenak o Watu é uma pessoa, é um ente. Isso descortina outra cisão importante para nosso tempo, que a separação entre

Nossas experiências prévias de Arte & Ciência e de Arte & Interculturalidade se misturam e contribuem para o crescimento nessa nova pesquisa. Buscamos juntas por uma nova visão de mundo onde implodem ideias de conexão com a natureza. Buscamos pelo lugar do sonho descrito por Krenak (2019, p.65): “São lugares com conexão com o mundo que partilhamos; não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente”. Através da arte, tentamos criar experiências que possam levar a essa potência.

Do Norte para o Nordeste

O rio Acre é um curso de água que tem sua nascente no Peru e deságua no Brasil, na margem direita do rio Purus, junto à cidade amazonense de Boca do Acre e pertence ao grande coração hidrográfico do Amazonas. O Rio Acre que um dia me chamou para me lembrar de Vovó Alice.

Diferente dos brancos, segundo Davi Kopenawa, os yanomami não precisam escrever para lembrar das palavras que vem de seus antepassados. Ele diz “elas ficam gravadas dentro de nós”, por isso, “nossa memória é longa e forte”, como a de um rio, complemento (KOPENAWA, ALBERT, 2015, p.75). Eu, envenenada pelo esquecimento do “povo da mercadoria”, precisei do rio para me lembrar e depois dos “desenhos de escrita” nessas “peles de papel” para fazer um caminho de volta, parar enredar na memória imagens que já havia perdido (KOPENAWA, ALBERT, 2015, p.407/76).

Só depois de assentar as minhas águas de dentro, distante territorialmente, pude entender que o Rio Amazonas chega na Bahia pelos rios do céu, como ensinou Antônio Bispo dos Santos, sabedoria que vem do movimento das águas no território, pelas veias do corpo da terra, pelo peito do céu. Compreensão que nasce de seus conceitos de confluência e transfluência:

humanidade e natureza. Krenak vai afirmar justamente o contrário: passamos a pensar que a Terra é uma coisa e nós outra, “eu não percebo alguma coisa que não seja natureza” (KRENAK, 2019, p. 10). Quinze dias antes do derrame que a mineradora Samarco provocou em 400 km da cabeceira do rio e se estendeu até o mar, o líder indígena conta que sua mãe teve um sonho que tinha ido à beira do rio, mas “o Doce pediu a ela que não entrasse na água porque estava envenenada. Depois do que aconteceu, ela fica lá olhando para o céu com o olho estatelado com um ar de ‘meu mundo acabou’” (KRENAK, 2017, p. 53-54). Este sonho como diálogo e anunciação dessa matriarca dos Krenak revela a relação de parentesco e de conexão que existe com o rio, que cura, que alimenta o corpo, o sonho e a imaginação desse povo que o tem o rio como antepassado.

Confluência foi um conceito muito fácil de elaborar porque foi só observar o movimento das águas pelos rios, pela terra. Transfluência demorou um pouco mais porque tive que observar o movimento das águas pelo céu. Para entender como um rio que está no Brasil conflui com um rio que está na África eu demorei muito tempo. E percebi que ele faz isso pela chuva, pelas nuvens. Pelos rios do céu. Então, se é possível que as águas doces que estão no Brasil cheguem à África pelo céu, também pelo céu a sabedoria do nosso povo pode chegar até nós no Brasil (SANTOS, 2018, p.48).

Atravessando distâncias aparentemente intransponíveis, a chuva é uma chave para entender os elos de uma ligação continental das águas. Esse grande organismo integrado, a Terra e suas veias. Retomando Thiago de Melo, a partir dessa transfluência é possível reencontrar as correntes invisíveis, presente nas funduras das águas (MELO, 1984, p. 158).

Sim, o rio é um pouco sangue da gente, leva e lava, me disse Ibã Huni Kuin, txaná, mestre dos cantos em seu povo e grande artista idealizador do MAHKU – Movimento dos Artistas Huni Kuin, numa conversa informal pelo telefone. Ele me ensinou: “veja, o rio carrega tudo que não presta mais, ele sai levando”. No meio da crise pandêmica, pelo whatsapp, de dentro da floresta do Rio Jordão, ele me disse que “as águas são um pensamento do planeta”.

Na boca do Acre ouvi a margem me fazer lembrar, “eu, filha, eu sou acreana, eu sou amazônica”, disse Vovó Alice. Como se uma encantada soprasse no meu ouvido e eu me curasse do esquecimento, como um *religare* ancestral. Eu, que tinha tentado voltar para casa um dia antes e ficara para trás, sem pouso, sem passagem de volta em Rio Branco. Eu que passei horas caminhando e margeando este Rio Acre, de cor ocre, para ouvir vovó dizer: saí menina dos seringais para me casar com um português, que me levou embora para a Bahia. Como um caminho de volta, sem saber, eu tomava pé da minha ascendência amazônica, da linhagem como afluenta, nas veias que percorrem meu corpo. Avistava lançamentos coloniais, percorria apagamentos etnocidas de uma memória comum, desterrada do coração hidrográfico.

Na beira do Rio, na beira Acre eu precisei perder o vôo para entender que a água que chegou até o rio Jequitinhonha, em Belmonte, na Bahia, vinha da chuva do rio Amazonas. As águas que se ligam pelo peito do céu. Até onde o rio deixa de ser rio? Ou ele vai se fazendo pelo nome? Como é possível o Amazonas chegar no Jequitinhonha?

Percorrer a história de Vovó Alice é passar a mão pelas movências de uma linhagem. Migrações que descortinavam uma série de acontecimentos da memória coletiva, como, por exemplo, a grande seca no Nordeste de 1877 a 1879, três anos sem chuva, sem colheita e plantio, que leva Camila, mãe de Alice, a sair do Ceará para trabalhar nos seringais e lá conhece João, que se tornaria seu marido e pai de seus filhos.

Em outro movimento, Manuel, vindo de Portugal, conhece e se casa com Alice nos seringais. Impressiona até hoje o retumbante silêncio sobre a origem acreana de vovó, em contraposição com a incansável pesquisa sobre todos parentes portugueses numa tentativa tão comum nas famílias brasileiras das classes médias de apagamento sistemático de suas ligações mais profundas com o povo da terra, com a gente daqui, das entranhas do território, atingida pela colonização portuguesa que, nas suas mais diversas facetas, dizimou, empobreceu e apagou nomes da partilha do comum.

Figura 1. Foto 3X4 de Vovó Alice

Por direito, então, em meu caminho de volta, eu, amazônica da Bahia, cheguei no coração do grande rio pelas águas barrentas e piscosas do rio que também era o Rio Purus, era as águas dos andes do Peru, águas de Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana. As águas de encontro do Rio Negro e Solimões. Nas veias da América Latina, tantos encontros de sangue, tantos encontros de cor no coração do Rio Amazonas. O Rio Negro, o maior de

todos, percorro com os dedos no mapa seus nomes e bacias sentindo seu volume, como a vulva sagrada do mundo, a parir a humanidade numa cobra canoa⁴.

Sinto vibrar a pororoka que não acontece desde julho de 2015 no Rio Araguari, no Amapá. Todas as águas, de muitos nomes, que pelo céu ou pela terra deságuam na boca do mar da Bahia pelo rio da nossa Belmonte, onde nasceram minha mãe e os filhos de Alice. De entender que na boca do mar viveu e morreu minha vó-rio, ali, no encontro dessas águas doces e salgadas do oceano atlântico, Alice, o útero onde deságua nosso portal afroindígena no Sul da Bahia. Botocudos, aranãs, tocoiós, malês, nagôs, caboclos. As águas ocre do Rio Acre me lembraram de quantas águas eu vim. Lá eu me soube foz, foz andante do Amazonas, o coração grande de toda gente da América do Sul.

O Norte no Sul e o Nordeste no Norte

O norte chegou no sul através de slides, fotografias que meu avô Victor trazia de suas viagens pela Amazônia. Lembro de criança, de sentamos os primos todos no chão e vemos a projeção destas imagens desse lugar longínquo. Dos indígenas, da floresta, dos rios, tudo parecia mágico. E meu avô lá no meio, com um sorriso enorme. Cresci pensando que esse lugar era algo totalmente mágico, onde abrigava tudo que era completamente diferente do lugar onde nasci.

Meu primeiro contato com a região foi em 2000 – já jovem adulta. Queria sentir esse lugar. Fui sozinha e depois encontrei com amigos que seguiram a viagem comigo. Comecei por Manaus e terminei em Belém, foram dias de floresta e rios, passeios, pesca, mergulho no rio Negro, o encontro das águas, dias navegando no Rio Amazonas e dormindo no barco gaiola. Uma pausa no meio do caminho me levou a conhecer o rio Tapajós e as praias de Alter do Chão. Foram dias conhecendo os costumes locais, as frutas, a vegetação, a oportunidade de comer os peixes locais – tucunaré, pirarucu, piraiba, dourado, piranha... E sim, pesquei uma piranha rio Negro. Tudo era diferente e mágico, mesmo que eu não fosse mais criança.

⁴ Nas narrativas de criação do mundo do Noroeste Amazônico, narradores do Alto Rio Negro, pertencentes a diferentes povos, como os Desana, Tukano, Baniwa e Tariano, que, guardadas as variações, nos ensinam de como nascemos de uma grande cobra-canoa viajando dentro da água, como submarino, saídos do Lago de Leite. Éramos gente peixe viajando nesta canoa da transformação. Contam Firmiano e Luiz Lana que na Cachoeira de Ipanoré, a humanidade saiu para a superfície da terra e formaram-se os clãs rionegrinos (PĀRŌKUMU, KEHÍRI, 2019, p.44).

Em 2017, resolvi voltar ao rio Amazonas. Desta vez, para remar de Santarém a Belém, sentir o rio com meu próprio corpo. Quando vi o chamado para a expedição, contatei os organizadores e perguntei se poderia ir como artista residente. A resposta foi positiva, mas eu deveria saber remar. Então, fiz 4 meses de aulas de remo e lá estava eu “semi” pronta para começar a aventura artística.

Agora, eu já não era mais a sulista no norte, e sim a nordestina no norte. Pouco antes da partida para a expedição, os organizadores me pediram para levar uma bandeira da Bahia, pois queriam ter bandeiras de todos os lugares que tinham participantes. Expliquei que não era nativa da Bahia, mas que me sentia baiana já que foi o lugar que escolhi para viver. Não vim para o nordeste a trabalho ou como turista e fiquei. Olhei no mapa, analisei e decidi que era o lugar que gostaria de morar. Cheguei sem emprego e sem conhecer ninguém, pouco a pouco fui fazendo daqui minha casa. Então, parti para o norte com a bandeira baiana.

Figura 2. Karla Brunet na Expedição de OC6 no Rio Amazonas

Desta vez, conheci um novo rio, um rio mais forte e, em algumas ocasiões, furioso. Senti a tempestade e, também, peso da água na remada durante as marés de enchente. Outras vezes, a correnteza nos levava, remávamos em sincronia com o fluir do rio. O calor forte do meio-dia e a umidade não me importavam, minha preocupação maior era dormir tantos dias numa rede depois de horas de atividade física remando. Achei que talvez meu corpo – já maduro – não suportaria tão bem. Me enganei, meu corpo se adaptou rapidamente a nova realidade.

Os dias remando em silêncio no rio me deram oportunidade de pensar sobre tudo que estava a minha volta. Sobre a vida da comunidade ribeirinha, sobre a floresta, sobre as

questões ambientais e sociais. O medo de piratas era frequente em comunidades por onde parávamos, me chamou atenção, pois meu medo antes de ir para a expedição era pular na água e ter um jacaré ou piranha me mordendo. Chegando lá, nada disso passou por minha cabeça, o medo era do ser humano, da violência humana.

A imensidão do rio seguia fascinante, desde minha infância e da primeira vez que o avistei, agora aqui a novidade era eu ser parte desse rio, parte integrante dele. O remo me propiciou isso. O meu corpo me levou por esses 11 dias de experimentação estética do rio.

O encontro das águas

O encontro das águas nessa pesquisa se dá pela criação deste lugar de sonho, de um lugar imaginário, de um lugar de memória. Para Flusser (2013), a imaginação é algo complexo e intencional, é uma criação de imagens. Aqui, nosso imaginário se materializa numa vídeo arte – ou vídeo poesia – que vai costurando esses encontros.

Em outras palavras: “imaginação” (Einbildungskraft) é a singular capacidade de distanciamento do mundo dos objetos e de recuo para a subjetividade própria, é a capacidade de se tornar sujeito de um mundo objetivo. Ou ainda, é a singular capacidade de ex-sistir (ek-sistieren) em vez de in-sistir (in-sistieren). Esse gesto começa, digamos, com um movimento de abstração, de afastamento-de-si, de recuo. (FLUSSER, 2013, p. 163)

É nesse recuo do mundo dos objetos que nos conectamos com o mundo em si, que nos tornamos parte dessa abstração. Nossa imaginação se transforma na vídeo arte “De quantas águas eu vim”⁵, onde nossas imagens, nossa voz e nossa música se misturam e se entrelaçam. A narrativa imaginativa é criada por essa fusão experimental de fragmentos, onde nos afastamos do eu e nos abstraímos no nós.

A criação conjunta da vídeo arte foi sendo costurada a partir de memórias, algumas memórias que deram origem a narrativa como as da avó Alice e outras que surgiram durante o processo, como as das fotografias do avó Victor. Algumas memórias que não lembrávamos que tínhamos. Memórias que fomos descobrindo.

A primeira fase da edição do vídeo foi a partir de conversas sobre nosso imaginário do rio e dos rios de nossa memória. Uma seqüência imagética foi criada e uma narrativa audiovisual surgiu. Depois, a edição das imagens do vídeo seguiu sendo guiadas pela narrativa trazida

⁵ URL do vídeo: <https://vimeo.com/451832046>

pela palavra. O percurso no rio Amazonas – às vezes remando, usando a força do próprio corpo, outras, num barco a motor, sendo levada pelo rio – vão colocando cores e movimentos no percurso poético da voz.

o Rio Amazonas tem um afluente chamado Rio Purus
e do Rio Purus o Rio Acre nasce amazônico

o Rio Amazonas chega na Bahia pelos rios do céu,
como ensinou Antônio Bispo dos Santos,
sabedoria que vem do movimento das águas no território, pelas veias do
corpo da terra,
pelo peito do céu.

o rio é um pouco sangue da gente,
disse Ibã Huni Kuin: o rio carrega tudo que não presta mais, ele sai levando.
ele me disse as águas são um pensamento do planeta.

na boca do acre ouvi a margem me fazer lembrar que
minha Vovó Alice era acreana, era amazônica.

passei horas caminhando e margeando este Rio Acre, de cor ocre,
para ouvir vovó dizer:
saí menina dos seringais para me casar com um português,
que me levou embora para a Bahia.

como um caminho volta, sem saber,
eu tomava pé da minha ascendência amazônica,
da linhagem como afluente,
nas veias que percorrem meu corpo.

avistava laçamentos coloniais,
percorria apagamentos etnocidas de uma memória comum,
desterrada do coração hidrográfico.

as águas ocre do Rio Acre me lembraram
de quantas águas eu vim.

lá eu me soube foz,
foz andante do Amazonas

voz de rio que
na boca ocre do Acre
como um avô ensina
deu a ver
o nosso parentesco
nas águas da terra
nas águas do céu.
(transcrição da narração de Laura Castro)

As imagens selecionadas pelo vídeo são ao mesmo tempo abstratas e descritivas, algumas vezes elas reforçam a voz da palavra, enquanto outras, fogem para o local do imaginário. O amanhecer inicial nos remete a busca desse lugar. Queremos seguir um caminho fluvial em procura de respostas e de encontros, sabendo que os mistérios do rio sempre nos levarão a refazer as perguntas e a duvidar dos imaginários forjados longe da nascente do Amazonas. No entanto, nos sentir parte desse e de outros corações hidrográficos pela trilha da criação artística é também fortalecer conexões, é encontrar caminhos que não nos põe aparte.

Nosso encontro nos levou também ao canto de Ibã Huni Kuin e à flauta de Letieres Leite. O encontro com Ibã aconteceu durante a pandemia, em julho de 2020. Ele tinha contraído a COVID-19 e a comunicação se estreitou, pelo telefone, numa troca mútua de presença, de ajuda e de afeto. Num dado momento, partilhando vivências, no recolhimento social, de tantas águas represadas, enviamos o vídeo, ainda em processo de edição, e ele retornou com uma mensagem de áudio com o canto do espírito das águas. Ibã ensinou antes de cantar, palavras do rio em Hãtxa kuĩ.

Sentindo que a vídeo-arte poderia congrega esse amálgama de encontros e diálogos entre narrativas, visualidades e sonoridades, uma sobreposição de diferentes tempos, fomos fluindo por essas co-elaborações. Do Norte para o Nordeste, depois do canto de Ibã como uma benção, a flauta de Letieres nos chegou como um presente. No diálogo percorrendo diferentes percursos, numa partilha desse processo, o músico, desde a Bahia, nos trouxe esse sopro das terras da Kirumurê, a Baía de Todos os Santos, um registro de uma flauta tocada dentro de uma gruta, assobio cósmico de outras ancestralidades que também nos constitui.

As bandeiras, o barco, a comunidade ribeirinha, a tempestade, a força da água, o mergulho, o encontro das águas, a vegetação, o *linhão*⁶, o progresso que passa por cima de nós e os reflexos do verde tropical e do céu azul são fragmentos de experiências vividas e recriadas

⁶ “A Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, mais conhecido como Linhão de Tucuruí é uma linha que leva a energia produzida na Hidrelétrica de Tucuruí à região ao norte do Rio Amazonas, no Brasil. A linha de transmissão atravessa o Rio Amazonas à altura dos municípios paraenses de Porto de Moz e Almeirim. De lá, o ramo oriental leva energia a Macapá, capital do Amapá e o ramo ocidental leva a Manaus, no estado do Amazonas. As torres de apoio à extensão de cada lado do rio Amazonas são quase tão altas quanto a Torre Eiffel, em Paris” Fonte wikipédia:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linh%C3%A3o_de_Tucuru%C3%AD

agora nessa pesquisa de conexão da água. Aquilo que foi documentação de uma vivência se re-edita em forma de imaginação, de uma memória coletiva e interconectada.

Figura 3 – Frames do vídeo “De quantas águas eu vim”. Url: <http://vimeo.com/451832046>

Fritjof Capra (1997) fala que precisamos de uma mudança de paradigma de como entender o mundo, já não nos serve mais analisar por partes, mas sim uma visão de mundo interconectado e interligado. Não simplesmente uma visão holística mas uma forma de entender as interdependências de suas partes. Conceitos como o de Ecologia Profunda (Deep Ecology)⁷ nos auxiliam a encontrar uma conscientização ambiental e valorizar todas as formas de vida, entendendo que a vida humana é somente um fio nessa rede da vida. Ecofeminismo é outra corrente de pensamento que traça críticas ao modelo patriarcal, colonizador, hierárquico e violento de explorar a natureza.

Criado nos anos 70 e difundido nos anos 90, o conceito de ecofeminismo segue atual em 2020, especialmente quando vemos aumentar índices de violência contra a mulher e um crescimento no desmatamento de florestas como a Amazônia. Em tempos de negação de dados do desmatamento e fundamentalismo religioso de opressão de gênero, ecofeminismo traz reflexões sobre quais seriam as alternativas e que visões queremos do mundo.

⁷ Termo cunhado pelo filósofo e ecologista norueguês Arne Næss em 1973.

Ecofeminismo (MIES, SHIVA, 2014) busca por uma conectividade e inteireza da teoria e prática, valorizando todas as formas de vida.

Figura 4 – Frames do vídeo “De quantas águas eu vim”. Url: <http://vimeo.com/451832046>

Para valorizar todas as formas de vida é necessário compreender a existência dessas vidas. Buscamos, aqui, compreender o rio como uma forma conexão com o meio ambiente, esse espaço que nos envolve e que somos parte ativa integrante. A arte é nossa forma de entrada nesse espaço de percepção e consciência. T. J. Demos (2016) tem uma visão otimista da arte como forma de nos conhecermos e criarmos novos padrões de conexão com a natureza.

I'm convinced that art, given its long histories of experimentation, imaginative invention, and radical thinking, can play a central transformative role here. In its most ambitious and far-ranging sense, art holds the promise of initiating exactly these kinds of creative perceptual and philosophical shifts, offering new ways of comprehending ourselves and our relation to the world differently than the destructive traditions of colonizing nature. (DEMOS, 2016, p.18).⁸

Aqui – com “De quantas águas eu vim” – criamos encontros de águas, encontros de culturas, encontros de diferentes épocas, gerações, encontros físicos e virtuais, encontros ambientais. A arte é nossa forma experimental de levantar questionamentos, criar uma memória afetiva (mergulhar em memórias afetivas, coletivas e individuais) e produzir novas percepções do meio ambiente. A arte como um barco onde é possível encurtar distâncias, cruzar imaginários e navegar memórias no rumo do Norte do Brasil.

⁸ Nossa tradução: Estou convencido de que a arte, dadas suas longas histórias de experimentação, invenção imaginativa e pensamento radical, pode desempenhar um papel transformador central aqui. Em seu sentido mais ambicioso e abrangente, a arte mantém a promessa de iniciar exatamente esses tipos de criativas perceptivas e mudanças filosóficas, oferecendo novas formas de compreender a nós mesmos e nossa relação com o mundo diferente das tradições destrutivas da natureza colonizadora.

Referências

CAPRA, Fritjof (1996). *The web of life: a new scientific understanding of living systems*. New York: Anchor Books.

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. (2011) *Arquivos-relicários: múltiplas narrativas para a construção da história e da memória*. In: SOUZA, Eneida Maria, MIRANDA, Wander Melo. *Crítica e coleção*. Belo Horizonte: Editora UFMG.

DEMOS, T. J. (2016) *Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology*. Berlin: Sternberg Press.

DIDI-HUBERMAN, Georges. (2013) *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Ed.34, 1998.

FLUSSER, Vilém. (2013). *O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação*. São Paulo: Cosac Naify.

KRENAK, Ailton. (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

_____. (2017). *Ailton Krenak – Coleção Tembetá*. Rio de Janeiro: Azougue Editorial.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. (2015) *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.

MELO, Thiago. (1984). *Vento geral*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

MIES, Maria; SHIVA, Vandana. (2014) *Ecofeminism*. New York: Zed Books.

PÃRÕKUMU, Umusi, KEHÍRI, Tomãmu. (2019) *Antes o mundo não existia*. Rio de Janeiro: Dantes Ed.

SANTOS, Antonio Bispo. (2018) *Somos da terra*. PISEAGRAMA, Belo Horizonte, número 12, página 44 - 51.

SARLO, Beatriz. (2005) *Paisagens imaginárias*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.